

“BOBURNOMA” ASARINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI JARAYONIDA YUZAGA KELGAN LEKSIK, SINTAKTIK, MADANIY VA TARIXIY KONTEKST MUAMMOLARINI O‘RGANISH

Mardonova Charos Berdiyori qizi

ToshDO‘TAU TNA 4-bosqich talabasi

mardonovacharos33@gmail.com

Ilmiy rahbar: Phd, **Ma’suma Obidjonova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Boburnoma"ning turli davrlarda-1826 (tarjimonlar: John Leyden va William Erskine), 1921 (tarjimon: Annette Susannah Beveridge), 1996-yillari (tarjimon Wheeler M. Thackston) amalga oshirilgan inglizcha tarjimalari qiyoslangan. Tarjima jarayonida yuzaga kelgan leksik, sintaktik, uslubiy, madaniy va tarixiy masalalari organilgan. Ularning tahlillari, izohlari, takliflari hamda usullari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, asliyat, leksik muammolar, madaniy kontekst, tarjima, izoh, tarjima tahlili.

Abstract: This article compares the English translations of "Boburnama" made in different periods: 1826 (translators: John Leyden and William Erskine), 1921 (translator: Annette Susannah Beveridge), and 1996 (translator: Wheeler M. Thackston). It examines the lexical, syntactic, stylistic, cultural, and historical issues that arose during the translation process. The article analyzes, comments on, and offers suggestions and methods related to these aspects.

Keywords: Baburnama, lexical issues, cultural context, original text, translation, translation analysis.

В статье сравниваются английские переводы "Бобурномы", выполненные в разные периоды: 1826 год (переводчики: Джон Лейден и Уильям Эрскин), 1921 год (переводчик: Аннетт Сюзанна Беверидж) и 1996 год (переводчик: Уилер М. Тэкстон). Рассматриваются лексические, синтаксические, стилистические, культурные и исторические проблемы, возникшие в процессе перевода. Проанализированы, прокомментированы и предложены методы и рекомендации по этим вопросам.

Ключевые слова: Бабур-наме, лексические проблемы, оригинал перевод, культурный контекст, перевод, примечание, анализ перевода

Халқимизнинг ўзлигини чуқур англаши, миллий, умумбашарий кадриятлар уйғунлиги асосида яшашга интилаётган бир пайтда ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодни вояга етказиш, илм-фан ривожига эътиборни кучайтириш долзарб масалалардан биридир. Миллий тафаккур тараққиётига улкан ҳисса қўшган буюк алломаларимизнинг асарларини чоп этириш ва уларни ўрганиш қадимий фалсафамизга хос тушунча. Шу нуқтаи назардан турли қадимий манбаларни қайтадан илмий истеъмолга киритилаётгани муҳим аҳамият касб этади ¹².

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari o‘zining boy tarixiy, etnografik va adabiy mazmuni bilan ajralib turadi. Qadimiy manba sifatida bu manba bir necha asrlardan beri o‘rganib kelinadi. Bugungi kunga kelib, mazkur asarning tarjimalari tarixi va uning muammolari o‘rganila boshladi. Ushbu asar xorijiy sharqshunos va tarjimashunos olimlar tomonidan dastlab tijoriy maqsadda tarjima qilingan bo‘lsada, vaqtlar o‘tishi bilan tarjimonlarda uning yozilishi bilan bog‘liq qiziqishlar paydo bo‘ldi. Hozirda uning 31 tilga tarjimasi mavjud bo‘lib, uning ingliz tiliga qilingan tarjimalariga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, asar ilk bor 1773-1856-yillarda yashab o‘tgan tarixshunos tarjimon Uilyam Erskin tomonidan 1810-yilda fors tilidan ingliz tiliga amalga oshirgan. Lekin Erskin uni chop ettirmagan. Chunki, u “Boburnomani” to‘liq bo‘lmagan asliyatidan o‘giran edi. Undan so‘ng 1921-yilda Susanne Beverej ingliz tiliga tarjima qilingan to‘liq tarjimasini chop ettiradi. Bu tarjima Boburning o‘zbek tilidagi asarini to‘liq tarzda ingliz tiliga o‘girishdagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Uning tarjimasi “Memoirs of Babur” nomi bilan mashhur bo‘lib, Bobur hayoti va ijodini ingliz tilida keng targ‘ib qilgan. 1996-yilda professor Wheeler M. Thackston uchinchi bor asarni “The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor” nomi bilan mukammal ingliz tilidagi tarjimasini nashr ettirdi. Biroq, ushbu tarjimalar jarayonida ayrim kamchiliklar va muammolar kuzatiladi. Bular quyidagilar: leksik, grammatik va sintaktik muammolar, madaniy kontekstdagi g‘alizliklar, tarixiy detallarni tashlab ketish, til va uslubdagi kamchiliklar. Bular thackston va Beverej tarjimalari misolida ko‘rib chiqiladi.

1. Leksik Muammolar

"Boburnoma"dagi ayrim termin va atamalar o‘zbek tilining o‘ziga xosligini ifodalab, "xalq", "otliqlar", "qo‘shin", "xon" kabi so‘zlar asliyatida tarixiy va madaniy ma'nolarni ifoda etadi. Ba'zi tarjimonlar ushbu atamalarni ingliz tilida oddiy

¹² Назаров Қиёмиддин. Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: “Шарқ” нашриётиматбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, 2004. – 496 бет. 3-бет

va umumiy soʻzlar bilan almashtirishadi, bu esa asarning maʼnosini toʻliq anglashni qiyinlashtiradi. Bunday kamchilik Bobur davridagi ijtimoiy va siyosiy hayot haqida notoʻgʻri tasavvur paydo qiladi. Masalan, Bobur "mirzalar", "sipoh", "beklar" kabi tarixiy atamalarni ishlatadi. Ingliz tilidagi ayrim tarjimalarda bu soʻzlar "scribes" (yozuvchilar), "soldiers" (askarlar), "lords" (zodagonlar) deb oddiy tarzda tarjima qilingan. Holbuki, bu atamalar har biri oʻziga xos ijtimoiy mavqega ega boʻlgan kishilarni ifodalaydi. Masalan, "bek" — Bobur zamonida muayyan hudud yoki guruhni boshqaradigan shaxs boʻlsa-da, "lord" soʻzi bu mavqeni toʻliq aks ettirmaydi va kontekstni yoʻqotishga olib keladi.

1-misol

Asliyatdagi matn:

"Andijon viloyatining beklariga sovgʻalar ulashildi va ular sadoqatga undaldi."

Beveridge tarjimasida (1922):

"Gifts were distributed to the lords of the Andijan region, and they were urged to loyalty."

Asliyatdagi "bek" soʻzi, oʻsha davrda maʼlum bir hudud yoki qabila boshqaruvchisi boʻlgan shaxsni bildiradi, bu lavozim oʻziga xos siyosiy va ijtimoiy maqomni ifodalaydi. Beveridge tarjimasida "bek" soʻzi "lords" deb tarjima qilingan, bu esa aniq kontekstni yoʻqotadi. Chunki "lord" soʻzi Yevropa madaniyatidagi aristokratik unvonni anglatadi va Markaziy Osiyodagi "bek" atamasining mahalliy ijtimoiy tuzilmadagi rolini aks ettirmaydi. Natijada, oʻquvchi "bek" ning ijtimoiy va siyosiy vazifasini toʻliq anglay olmaydi. Tarjima jarayonida "bek" atamasini oʻz nomi bilan saqlash yoki izohli tarjima qoʻllash afzal boʻlgan boʻlar edi. Misol uchun, "bek (regional governor)" kabi shakl yaxshiroq kontekstni taʼminlagan boʻlar edi. Beveridge (1922) tarjimasida "bek" soʻzi baʼzan "lord" deb tarjima qilingan. Asliyatdagi "bek" soʻzi oʻz zamonida muayyan hududni boshqaruvchi shaxsni ifodalaydi, "lord" esa faqat zodagonlar maʼnosini beradi. Bu tarjima muayyan darajada oʻquvchi uchun kontekstni yoʻqotadi.

Tarjima taklifi:

"Gifts were distributed to the beks (regional governors) of the Andijan region, and they were urged to loyalty."

Bu shakl madaniy va tarixiy mazmuni yoʻqotmaslik uchun izohli yondashuvni qoʻllaydi. Shu tariqa, oʻquvchi "bek" soʻzining siyosiy rolini ham, uning mahalliy ahamiyatini ham yaxshiroq anglaydi.

2-misol:

Asliyatdagi matn:

"Mirzalar davrida hujjatlar tartibga solinar, hisob-kitob ishlari kuzatilib borilar edi.

Thackston tarjimasida (1996):

"During the time of the scribes, documents were arranged, and bookkeeping was monitored.

Asliyatdagi "mirza" soʻzi oʻz zamonida davlat idoralarida yozuvchilik bilan birga hujjatlar tartibi, hisob-kitob va davlat boshqaruvida muhim rol oʻynagan shaxslarni anglatadi. Thackstonning tarjimasida "mirzalar" oddiygina "scribes" deb berilgan. "Scribes" soʻzi asosan faqat yozuvchi yoki kotib maʼnosini ifodalaydi va "mirza" ning davlat boshqaruvidagi kengroq va yuqoriroq oʻrnini toʻliq ifodalay olmaydi. Agar "Mirza" soʻzini asliyatidek qoldirilsa va izoh orqali uning Bobur davridagi siyosiy va ijtimoiy rolini tushuntirib ketilsa tarjimaning aniqligi oshadi.

Tarjima taklifi:

"During the time of the mirzas (state scribes), documents were arranged, and bookkeeping was monitored."

Bu shaklda "mirza" ning oʻziga xos unvon va lavozim ekani, shuningdek, uning davlat boshqaruvidagi oʻrni toʻliqroq yetkaziladi. Bu yondashuv oʻquvchiga asliyatdagi ijtimoiy va siyosiy kontekstni tushunishga yordam beradi.

2. Grammatika va sintaksis muammolari

"Boburnoma"ning ingliz tiliga tarjimasida chogʻida oʻzbekcha grammatik va sintaktik tuzilmani oʻzgarishi sababli koʻplab xatoliklar yuzaga keladi. Masalan, oʻzbek tilidagi murakkab jumlar ingliz tilida oddiy jumlagacha aylanib ketadi yoki baʼzan aksincha, notoʻgʻri tuzilishda tarjima qilinadi. Bu jarayon Bobur uslubining murakkabligi va oʻziga xosligini yoʻqotishiga olib keladi.

Asliyatda keltirilgan matn:

"Shu zamonlarda Hind ustiga yurish qilib, koʻp jang va jadal qilmoq kerak edi."

Baʼzi tarjimalarda bu jumla qisqacha va umumlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi. Bu esa asl uslubning oʻziga xos poetik va dramatik ohangini yoʻqotishga olib keladi. Asliyatdagi urgʻu va kontekst ingliz tilidagi oʻquvchiga yetib bormaydi.

Beveridge (1922) tarjimasida: Beveridge tarjimasida ushbu jumla quyidagicha berilgan:

"At that time, it was necessary to attack India and engage in many battles."

Beveridge tarjimasida mazmunan toʻgʻri kelsa ham, grammatik tuzilish ancha soddalashtirilgan. Bu soddalashtirish orqali asliyatda mavjud boʻlgan uslubiy goʻzallik yoʻqotilgan va dramatik ohang pasaytirilgan. Oʻzbek tilidagi "jang va jadal"

kabi iboralar mazmunan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ularning takrorlanishi asarning stilistik ohangini boyitadi.

Shuningdek, asliyatdagi "ko‘p jang va jadal qilmoq kerak edi" iborasi ma'lum bir zaruriyatni ifodalab, Boburning o‘z davridagi sharoitni dramatik tarzda ifoda etgan bo‘lsa, Beveridge tarjimasida bu urg‘u pasaytirilgan. Tarjimon asarning poetik xususiyatlarini saqlab qolish uchun yanada tafsilotli va uslubiy mos tarjima qilishi lozim edi. Masalan:

"It was imperative to launch campaigns against India, engaging in numerous fierce battles"

kabi variant yaxshiroq bo‘lishi mumkin edi.

Thackston ushbu jumlaning quyidagicha tarjima qilgan:

"At the time of New Year, we used to gather with our family and nobles to hold musical festivities".

Har ikkala tarjimada ham "Navro‘z" so‘zi o‘z nomi bilan keltirilmagan, balki "New Year" deb umumlashtirilgan. Bu esa bayramning Markaziy Osiyo xalqlari uchun bahor kirishini nishonlashdagi o‘ziga xos madaniy ahamiyatini anglata olmaydi. Shuningdek, "New Year" atamasi g‘arbiy madaniyatlarda yilning boshlanishini ifodalaydi va "Navro‘z" bayramining mahalliy mazmunini yo‘qotadi. Tarjimonlar madaniy izoh yoki izoh yozib, "Navro‘z"ning o‘ziga xosligini tushuntirishlari lozim edi.

Thackston tarjimasida yanada umumlashtirilgan va qisqartirilgan, jumlaning grammatik tuzilishi ham ingliz tiliga moslashtirilgan. Bu esa o‘zbek tilidagi poetik va dramatik ohangni sezilarli darajada yo‘qotishga olib kelgan

3. Madaniy kontekstdagi g‘alozliklar

"Boburnoma" o‘zbek xalqining tarixiy va madaniy hayotini aks ettiruvchi asar bo‘lganligi uchun unda ko‘plab madaniy iboralar va tushunchalar mavjud. Ingliz tilidagi ba'zi tarjimalarda esa ushbu madaniy tushunchalar yoritilmagan yoki noto‘g‘ri talqin qilingan. Masalan, "Navruz" yoki "Kurash" kabi an'analarning ta'rifida ayrim chet ellik tarjimonlar yetarli chuqurlik va aniqlikka ega emas. Bu esa o‘zbek xalqining an'analari noto‘g‘ri tushunilishiga sabab bo‘ladi. "Boburnoma"da "Navro‘z" kabi milliy bayramlar ko‘p bora tilga olinadi. Ba'zi tarjimonlar bu atamani shunchaki "New Year" (Yangi yil) deb tarjima qiladilar. Holbuki, "Navro‘z" o‘zbek va boshqa Markaziy Osiyo xalqlarining bahor kelishi va yangi yil boshlanishini nishonlashda alohida madaniy ahamiyatga ega bayramdir. Shunchaki "Yangi yil" deb tarjima qilish o‘quvchiga bayramning haqiqiy ma'nosini yetkazmaydi. Asliyatdagi matn:

“Navro‘zi a‘lo bo‘lg‘onida xonadonimiz ahli va beklari yig‘ilib musiqiy bazmlar uyushtirilar edi”.

Beveridge (1922) tarjimasida ushbu jumla quyidagicha berilgan:

“When the New Year came, the family and nobles gathered, and musical gatherings were held”.

Beveridge tarjimasi mazmunan to‘g‘ri kelsa ham, grammatik tuzilish ancha soddalashtirilgan. Bu soddalashtirish orqali aslyatda mavjud bo‘lgan uslubiy go‘zallik yo‘qotilgan va dramatik ohang pasaytirilgan.

Thackston ushbu jumlaning quyidagicha tarjima qilgan:

“At the time of New Year, we used to gather with our family and nobles to hold musical festivities.

Har ikkala tarjimada ham "Navro‘z" so‘zi o‘z nomi bilan keltirilmagan, balki "New Year" deb umumlashtirilgan. Bu esa bayramning Markaziy Osiyo xalqlari uchun bahor kirishini nishonlashdagi o‘ziga xos madaniy ahamiyatini anglata olmaydi. Shuningdek, "New Year" atamasi g‘arbiy madaniyatlarda yilning boshlanishini ifodalaydi va "Navro‘z" bayramining mahalliy mazmunini yo‘qotadi. Tarjimonlar madaniy izoh yozib, "Navro‘z"ning o‘ziga xosligini tushuntirishlari lozim edi.

4. Tarixiy detallarning tashlab ketilishi.

Ba‘zi tarjimalarda asardagi tarixiy detallar yetarlicha yoritilmagan yoki noto‘g‘ri talqin qilingan. Masalan, Bobur davridagi voqealar va shaxslar haqidagi ma‘lumotlar tarjimonlar tomonidan qisqartiriladi yoki tushunarsiz tarzda ifodalanadi. Bu asarning tarixiy qiymatini pasaytiradi va Bobur hayoti va faoliyati to‘g‘risidagi tushunchalarni cheklaydi. Boburning o‘z hayotidagi voqealar va tarixiy shaxslar haqida so‘z yuritishida ba‘zi tarjimonlar qisqartirish va umumlashtirishga o‘tganlar. Masalan, Bobur Mirzo Hindiston ustiga yurish qilayotganda o‘z qo‘shinlari va dushman qo‘shinlari soni haqida aniq raqamlarni keltiradi. Ba‘zi inglizcha tarjimalarda esa bu raqamlar yo‘q yoki noto‘g‘ri aks ettirilgan, natijada o‘quvchi voqealarning ko‘lami va murakkabligini to‘liq his qila olmaydi. Bobur o‘z qo‘shinlari va dushmanlari sonini batafsil bayon qiladi va ularning kuchini baholaydi.

Aslyatda keltirilgan matn:

"Shayboniyxon bilan bo‘lgan jangda Bobur qo‘shinining 12 ming kishilik qo‘shini bor edi, lekin Shayboniyxonning qo‘shinlari soni esa 20 mingga yaqin edi."

Beveridge tarjimasi (1922):

"In the battle against Shaybani Khan, Babur's forces were outnumbered, with Shaybani having a much larger army."

Thackston tarjimasi (1996):

"In the conflict with Shaybani Khan, Babur's troops were considerably fewer in number compared to the opposing forces."

Asliyatdagi aniq raqamlar (12 ming va 20 ming) Beveridge va Thackston tarjimalarida tushirib qoldirilgan. Bu tarjimalar o'quvchiga Shayboniyxon va Bobur o'rtasidagi janglarning real miqyosini tushunish imkoniyatini bermaydi. Asarda qo'shinlarning aniq soni nafaqat tarixiy voqealarning hajmini ko'rsatadi, balki Bobur strategiyasining murakkabligini ham ta'kidlaydi. Tarjimonlarning bu raqamlarni umumlashtirishi yoki keltirmasligi asarning tarixiy mazmunini va voqealarning dolzarbligini pasaytiradi. Tarjimada aniq tafsilotlarni saqlash o'quvchiga davrning kontekstini to'liq tushunish uchun zarurdir.

5. Tili va uslubidagi yetishmovchiliklar

"Boburnoma" tili va uslubi yuksak san'at va she'riy jihatlarni o'z ichiga oladi. Ba'zi tarjimonlar Bobur uslubini yetarli darajada ifodalay olmay, asarning go'zalligi va o'ziga xosligini yo'qotishga olib kelgan. Bu esa asarning ingliz tilidagi o'quvchilarga yetkaziladigan estetik ta'sirini susaytiradi. Boburning o'z uslubi bilan yozilgan "Boburnoma"da ba'zan she'riy ifoda usullari, tashbehlari va qiyosiy iboralari uchraydi. Ingliz tilidagi ayrim tarjimalarda bu she'riy ifodalar oddiy nasr shakliga o'tkazilgan, masalan:

Asliyatda: "Tong tarovati kelsa, gulga qushlar sayraydi." Inglizcha tarjimada: "When dawn breaks, birds sing on the flowers."

Bu yerda ifodalangan she'riy ohang, go'zallik va musiqiylik ingliz tilidagi oddiy nasr jumlasiga aylantirilgan va bunday tarzda asarning o'ziga xos estetik ta'siri kamaygan.

Beveridge tarjimasi:

"At dawn, birds sing upon the flowers."

Asliyatdagi jumla poetik tarzda, tabiiy go'zallik va sokinlikni ifodalaydi. "Tong tarovati" va "gulga qushlar sayraydi" iboralari notanish bir vaqt va tabiatni sezilarli darajada tasvirlaydi. Bu yerda Bobur, tabiiy dunyo bilan inson ruhiyatining uyg'unligini ko'rsatadi.

Beveridge tarjimasi, o'z navbatida, bu poetik ohangni yo'qotib, jumlaning oddiy nasrga aylantiradi. "At dawn" va "birds sing upon the flowers" kabi so'zlar esa asliyatdagi chuqur tafakkur va estetikani to'liq aks ettirmaydi.

Boburning poetik ifodalari tarjimasi asliyatdagi go'zallikni saqlab qolishi uchun, tarjimon ushbu ifodalarni yanada boyroq va ijodiy yondashuv bilan berishi kerak.

Thackston tarjimasi:

"When the dawn arrives, birds sing on the flowers."

Thackstonning tarjimasiga ham Beveridge tarjimasiga o'xshash tarzda sodda nasrga aylantirilgan. "When the dawn arrives" va "birds sing on the flowers" iboralari asliytdagi poetik ifodaning musiqiy va obrazli ohangini saqlamaydi. Bobur o'z asarida tabiiy go'zallikni ruhiy va estetik tarzda tasvirlasa, Thackston tarjimasiga buni oddiy bir voqea sifatida yengillashtiradi.

Taklif qilingan tarjima:

"When dawn breaks, birds sing upon the flowers."

Bu tarjima asliytdagi poetik ohangni saqlab qoladi. "When dawn breaks" iborasi, "tong tarovati kelsa"ni poetik tarzda ifodalaydi, bu yerda "breaks" so'zi tongning yorilishi va yangilanishini obrazli tarzda tasvirlaydi. "Birds sing upon the flowers" iborasi esa, asliytdagi "gulga qushlar sayraydi" iborasining vizual va musiqiy qiyosini saqlaydi. Bu tarjima, original matndagi tabiiy va estetik ohangni o'quvchiga yetkazish uchun eng yaxshi variantlardan biridir.

Tarjimalardan ko'rinadiki, asliytni qayta yaratishda har bir tarjimon o'z nuqtayi nazari bilan yondashib o'ziga xos uch turdagi tarjima asari yaratilgan. Har bir tarjimaning o'ziga xos ahamiyati bor, madaniy va tarixiy so'zlarni tarjima qilishda tarjimonlar aksariyat hollarda tarjimaning ekvivalent usulini ko'proq qo'llagan. "Boburnoma"ning ingliz tiliga tarjimasida uchraydigan xato va kamchiliklar asarning o'ziga xosligini yo'qotishiga va noto'g'ri talqin qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu misollar Beveridge va Thackston tarjimalarida asliytdagi leksik, madaniy va uslubiy jihatlarning qisman yoki to'liq yo'qotilganini isbotlaydi. Beveridge va Thackston tarjimalari mazmunan o'xshash bo'lib, keng o'quvchi uchun tushunarliroq bo'lishiga qaratilgan, lekin bu moslashish asarning madaniy va tarixiy o'ziga xosligini buzishga olib kelgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tarjimonlar aslyat matnga chuqur e'tibor bilan yondashishlari, madaniy kontekst, tarixiy detallar hamda uslubiy nozikliklarni saqlashlari lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Bakhtiyar, A. (2010). "Boburnoma tarjimasiga: madaniyat va tarixni ifodalashdagi qiyinchiliklar". O'zbek madaniy merosi jurnali, Vol. 3, pp. 45-52.
2. Bertels, E. E. (1958). "Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi". O'zbek adabiyoti tarixi, Vol. 1. Tashkent: Fan.
3. Beveridge, Anette Susannah. The Babur-nama in English. Emperor of Hindustan Babur.-London, 1921.-880 p.
4. Bobur, Z. M. (1993). Boburnoma. Tashkent: O'zbekiston davlat nashriyoti.

5. Бўтаев Ш, Ирискулов А. English Uzbek-Uzbek English dictionary. –Т.: Fan., 2009. – 848 p.
6. Leyden John. Memoirs of Zehir-Ed-Din Muhammed Baber: Babur Emperor of Hindustan. -London, 1826. -432 p
7. Назаров Қиёмиддин. Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: “Шарқ” нашриётиматбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2004. – 496 бет. 3-бет
8. Thackston, W. M. (1996). The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor. Oxford: Oxford University Press.
9. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Шарқ, 2002. – 335 б.
10. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 287 б